

2. Как решить проблему нехватки кадров? [Электронный ресурс]: <https://flamenco.ru/kak-reshit-problemu-nehvatki-kvalificirovannyh-kadrov-neskolko-reshenii/>.

3. Корпоративный университет [Электронный ресурс] – URL: <https://sberbank-university.ru/edutech-club/glossary/930/>

4. Люсев В. Н. Завод-втуз как форма интеграции высшего технического образования и производства / В. Н. Люсев // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 10. – с. 70-75. – URL: elibrary.com.ua/m/articles/view/завод-втуз-как-фор...вания-и-производства.

5. Corporate University Xchange [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.corpu.com/analytics/>

6. Международное исследование тенденций в сфере управления персоналом – 2017 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends-2017.html>

7. Чанько А.Д. Корпоративные университеты: анализ деятельности в международных исследованиях / А.Д. Чанько, А.А.В. Баснер // Российский журнал менеджмента. – 2015. – Том 13. – № 3. – с. 79–110. – URL: rjm.spbu.ru/article/download/174/166.

8. Информация для юридических и физических лиц – предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность [Электронный ресурс] – URL: resobmadzor.ru/деятельность/информация-по-меропри...идических-и-физичес/.

9. Единственный в ДНР. В Республике начал работу учебный центр для работников энергетической сферы [Электронный ресурс] // Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. – URL: <https://ugkh.info/edinstvennyj-v-dnr-v-respublike-nachal-rabotu-uchebnyj-centr-dlya-rabotnikov-energeticheskoy-sfery/>.

10. Козлов В.С. Оценка результативности и повышение эффективности системы управления человеческими ресурсами / В.С. Козлов, М.Р. Терованесов, М.А. Чечеткина // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2018. – № 4. – С. 195-203

УДК 658.310.9

DOI

ПРИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ИЗМЕНЕНИЯМ В УСЛОВИХ КРИЗИСА

ПЕТРОВА И.В.,
канд. экон. наук, доцент,

МЫЗНИКОВ И.А.,
ассистент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР

В статье исследованы причины сопротивления персонала промышленных предприятий изменениям и определен уровень сопротивления изменениям в условиях кризисных ситуаций.

Ключевые слова: сопротивление изменениям, персонал, управление, кризис, оценка уровня, организация.

REASONS AND ASSESSMENT OF THE RESISTANCE LEVEL OF PERSONNEL TO CHANGE IN THE CONDITIONS OF A CRISIS

PETROVA I.V.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

MYZNIKOV I.A.,

assistant

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR

The article examines the reasons for the resistance of the personnel of industrial enterprises to changes and determines the level of resistance to changes in crisis situations.

Keywords: resistance to change, personnel, management, crisis, level assessment, organization.

Постановка проблемы. В условиях неопределенности и отсутствия социально-экономической стабильности промышленные предприятия постоянно сталкиваются с происходящими изменениями как в собственной системе функционирования, так и во внешней среде. Несвоевременная адаптация к возникающим изменениям или отсутствие адекватной реакции на происходящее способствуют возникновению кризисных ситуаций.

В свою очередь, процесс внедрения изменений, направленных на предотвращение и преодоление кризисных ситуаций или повышение конкурентоспособности промышленных предприятий является достаточно сложным и противоречивым и одной из основных проблем здесь является сопротивление происходящим изменениям.

Впервые понятие «сопротивление изменениям» было предложено К. Левиным, согласно теории которого, промышленное предприятие может осуществлять свою хозяйственную деятельность до момента наступления кризиса, вызванного возникающими противоречиями между внутренней и внешней средой промышленного предприятия. В данном случае основной целью руководства выступает восстановление равновесия, посредством внедрения изменений в систему функционирования промышленного предприятия. Однако внедрение изменений вызывает негативную реакцию со стороны персонала, которая препятствует выходу предприятия из кризиса, что и является «сопротивлением изменениям».

Анализ исследований и публикаций. Исследованию проблемы сопротивления изменениям посвящены работы таких отечественных и зарубежных ученых как, И. Ансофф, О. Виахнский, Х. Висиема, М. Деванна, А. Каммель, Дж. Коттер, К. Левин, К. Рамперсад, Г. Латфуллин, О. Громова. В целом, авторы сходятся во взглядах, что сопротивление изменениям

является ответной реакцией персонала, вызванной негативным отношением к внедряемым изменениям [1-3]. Также, стоит отметить, что реакция персонала на нововведения не всегда носит негативный характер и может быть, как положительной, так и нейтральной, в случае, если внедряемые изменения не затрагивают их сферу деятельности или улучшают условия труда.

Целью статьи является исследование причин сопротивления изменениям и определения уровня сопротивления персонала в условиях кризисных ситуаций.

Изложение основного материала. В случае возникновения противоречий между внутренней и внешней средой промышленного предприятия, и как следствие запуска механизмов антикризисного управления с целью восстановления равновесия системы функционирования, возникающее сопротивление изменениям является одной из причин усиления кризисных явлений и ликвидации промышленного предприятия. Также сопротивление изменениям может послужить причиной возникновения кризиса, а в рамках традиционного менеджмента оно приводит к потере прибыли.

Сопротивление изменениям как явление обладает следующими характеристиками:

1. Естественное сопротивление, вызванное самой природой человека, и являющееся частью защитного механизма, возникшего за миллионы лет эволюции, где изменения зачастую носили негативный характер.

2. Сопротивление, соответствующее внедряемым изменениям и способное частично или полностью нейтрализовать их.

3. Негативная реакция персонала на внедряемые изменения в систему функционирования промышленным предприятием, вызванная, в том числе из-за некомпетентности и ошибок руководства.

4. Вызывает увеличение противоречий между внешней и внутренней средой промышленного предприятия, что в свою очередь приводит к потере равновесия.

5. Формирует ряд кризисных ситуаций, вызванных дестабилизацией внутренней среды промышленного предприятия и приводящих к потере прибыли.

В зависимости от имеющихся ресурсов у предприятия, для восстановления устойчивости его системы функционирования и выполнения задач антикризисного управления, могут быть использованы две основные стратегии антикризисного управления: защитная и атакующая.

Защитная стратегия направлена на предотвращение ликвидации промышленного предприятия посредством сокращения выпускаемого товара или услуг, сокращение заработной платы и прочих мер, направленных на получение необходимых для преодоления кризиса ресурсов, путем сокращения всех видов расходов. В основном данная стратегия применяется при отсутствии достаточного количества быстро ликвидных ресурсов, необходимых для преодоления кризиса. Защитная стратегия показывает эффективность в краткосрочной перспективе, однако в

долгосрочной период она приводит к усугублению кризиса, за счет сокращения доходов от реализации продукции, простоя оборудования и формирования сильного сопротивления изменениям связанного с общим ухудшением финансового состояния промышленного предприятия.

Атакующая стратегия является полной противоположностью защитной, и направлена на предотвращение ликвидации предприятия посредством ряда мер по использованию имеющихся ресурсов, которые направляются на: захват новой доли рынка, выпуск новой продукции, привлечение высококвалифицированных сотрудников со стороны и т.д. Основным недостатком данной стратегии является количество необходимых ресурсов, так же при неправильной их оценке или неправильном их использовании, предприятию может не хватить ресурсов для выхода из кризиса, что приведет лишь к его усугублению. Однако атакующая стратегия наилучшим образом подходит для реализации целей в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку после выхода из кризиса и восстановления устойчивости системы функционирования промышленного предприятия, уже сформирована база для успешного развития предприятия.

Так же при реализации данной стратегии сопротивление изменениям сведено к минимуму, поскольку предприятие, как было сказано ранее, нацелено на развитие и при должном донесении необходимой информации до персонала, новшества могут быть восприняты нейтрально или же, в положительном ключе.

Основная нагрузка при внедрении изменений ложится на руководство промышленного предприятия, которое для успешного преодоления сопротивления внедряемым новшествам, в первую очередь должно определить причины недовольства.

Различают три основные причины сопротивления изменениям:

1. Состояние неопределенности. Персонал не обладает целостной информацией о экономическом состоянии промышленного предприятия, и как следствие, не осознает конечного результата внедряемых изменений, который, по их мнению, может носить и негативный характер. Как следствие любые изменения персонал, рассматривает как угрозу своей безопасности.

2. Ощущение потерь. В ходе внедряемых изменений могут быть затронуты, напрямую или косвенно те или иные социальные или экономические потребности персонала, вследствие чего, сформируется устойчивое психологическое ощущение потери, при этом значимость потери может быть непропорционально завышена.

3. Убеждение, что новшества не принесут ничего хорошего. Данная причина, как и первая, вытекает из-за недостатка информации у персонала промышленного персонала, однако в данном случае речь идет о «негласности» существующих проблем.

4. Соответственно персонал не видит причин для изменений и как следствие усиленно им сопротивляется. В случае если внедряемые изменения происходят в несколько этапов на протяжении длительного

периода времени, то данную причину можно охарактеризовать фразой: «раньше было лучше».

5. Поскольку сравнения между периодами до внедрения изменений и после, будут неизбежны, а из-за защитных механизмов человеческого организма, большая часть негативных воспоминаний, будет забыта, и у персонала сформируется ощущение, что «раньше было лучше», и как следствие внедрение последующих изменений будет сталкиваться с еще большим сопротивлением со стороны персонала.

У всех вышеперечисленных причин, общим выступает недовольство персонала вследствие неправильных действий со стороны руководства в период внедрения изменений. С целью нейтрализации негативных последствий, руководству промышленного предприятия необходимо обеспечить:

1. Разъяснение причин внедряемых изменений и конкретная постановка цели и задач, которые необходимо осуществить персоналу промышленного предприятия.

2. Компенсация потерь и решение проблем персонала возникающих на этапе внедрения изменений.

3. Оказание всесторонней помощи персоналу на этапе внедрения изменений.

4. Четкая постановка существующей проблемы и последствий от ее нарастания в случае дальнейшего сопротивления изменениям со стороны персонала.

Комплекс применяемых руководством мер, с целью уменьшения сопротивления изменениям и нейтрализации его последствий, напрямую зависит от сферы деятельности промышленного предприятия, на которую направлены внедряемые изменения. Сферы деятельности промышленного предприятия можно условно разделить на производственную и организационную.

Изменения, касающиеся производственной сферы в основном связаны с изменением конъюнктуры рынка и направлены на повышение конкурентоспособности производимых товаров или услуг посредством: изменения технологии производства, изменения качества продукции, обновления оборудования и т.д. Данные изменения касаются самого производственного процесса и имеющихся на предприятии основных средств, не оказывая особого влияния на персонал и не вызывая сильного сопротивления внедряемым изменениям

Изменения, касающиеся организационной сферы промышленного предприятия напрямую направлены на изменения в деятельности персонала, а именно: изменения организационной структуры предприятия, перераспределение обязанностей, изменения в системе документооборота и т.д. Как было сказано ранее данный вид изменений требует меньшего количества материальных и временных ресурсов, однако в процессе совершенствования организационной структуры промышленного предприятия, следует учитывать возникающее сопротивление изменениям,

которое будет прямо пропорционально степени влияния внедряемых изменений.

Уровень потенциального сопротивления также определяет возможность успешного проведения изменений на предприятии. Проблема оценки уровня потенциального сопротивления проводимым изменениям является комплексной, при этом она усложняется наложением психологических механизмов поведения человека в условиях изменений.

Так, например, консалтинговая компания Informles Consulting, предложила формулу оценки потенциального сопротивления изменениям (рис. 1) [4].

С теоретической точки зрения, при использовании данной формулы, руководство промышленного предприятия сможет получить достоверную информацию касательно количества персонала и руководящего состава, недовольных положением дел в организации при помощи опроса.

Далее, на основе результатов опроса руководство предприятия сможет точно оценить возникающее сопротивление внедряемым изменениям, однако на практике результаты, полученные при применении данной формулы, будут сильно искажены в связи с мнительной природой человека.

$$K = \frac{\begin{array}{c} \% \text{ сотрудников,} \\ \text{неудовлетворенных} \\ \text{положением дел в} \\ \text{организации} \end{array} * \begin{array}{c} \% \text{ сотрудников,} \\ \text{одинаково} \\ \text{представляющих} \\ \text{будущее компании} \end{array}}{\begin{array}{c} \% \text{ рядовых} \\ \text{сотрудников,} \\ \text{сопротивляющихся} \\ \text{изменениям} \end{array} * \begin{array}{c} \% \text{ руководителей,} \\ \text{сопротивляющихся} \\ \text{изменениям} \end{array}} \begin{array}{c} \% \text{ сотрудников,} \\ \text{одинаково} \\ \text{представляющих} \\ \text{необходимые} \\ \text{действия} \end{array}$$

Рис. 1. Оценка потенциального сопротивления внедряемым изменениям на промышленном предприятии.

где: K – уровень потенциального сопротивления персонала

если $K > 1$ - изменения проводятся целенаправленно и имеют высокий шанс на успех.

если $K < 1$ - изменение приведут к дестабилизации состояния организации и снижению ее эффективности.

Сильное влияние на результаты проводимых исследований по определению количества персонала и руководящего состава, недовольных положением дел в организации, будет иметь страх сотрудников перед увольнением, а так же уровень недоверия к руководству. При проведении опроса, даже при условии его анонимности, часть респондентов предпочтут ответить то, что, по их мнению, хочет увидеть руководство.

Так же в представленной выше формуле не учитывается степень влияния внедряемых изменений на деятельность промышленного предприятия и их продолжительность.

На основе данных фактов, нами была разработана формула оценки потенциального сопротивления внедряемым изменениям на промышленном предприятии, с учетом степени влияния внедряемых изменений и их продолжительности (1):

$$K = M_{\phi i} * K_{\text{изм}} * T_{\text{изм}}$$

где: $M_{\phi i}$ – показатель степени влияния i -го фактора, рассчитываемый по формуле (2):

$$M_{\phi i} = K_{\varepsilon i} * \varepsilon_i$$

где: $K_{\varepsilon i}$ – коэффициент значимости i -го фактора, при котором 0,1 и ниже – это низкая значимость i -того фактора (при 0 фактор не оказывает никакого влияния, как следствие коэффициент значимости i -го фактора не может равняться 0), а 1 – это критический уровень значимости i -того фактора (1 является совокупной значимостью всех имеющихся факторов, как следствие коэффициент значимости i -го фактора не может равняться единице);

ε_i – экспертная оценка влияния i -го фактора, при которой 1 – низкая степень влияния, а 5 – критическая степень влияния.

1. $K_{\text{изм}}$ – коэффициент потенциального сопротивления персонала, рассчитываемый по формуле (3):

$$K_{\text{изм}} = \frac{\begin{array}{l} \% \text{ персонала} \\ \text{готового} \\ \text{к изменениям} \end{array} * \begin{array}{l} \% \text{ персонала} \\ \text{довольного} \\ \text{социально – экономической} \\ \text{обстановкой в} \\ \text{государстве} \end{array}}{\begin{array}{l} \% \text{ персонала} \\ \text{не готового} \\ \text{к изменениям} \end{array} * \begin{array}{l} \% \text{ персонала} \\ \text{не довольного} \\ \text{социально – экономической} \\ \text{обстановкой в} \\ \text{государстве} \end{array}}$$

2. $T_{\text{изм}}$ – это продолжительность внедряемых изменений, где 0,1 – короткая продолжительность внедрения изменений от 1 до 10 дней, а 1 – это высокая продолжительность внедряемых изменений от 5 лет и более.

На основе данной формулы можно оценить потенциальное сопротивление внедряемым изменениям на промышленных предприятиях, при котором 5 – это максимальное сопротивление внедряемым изменениям, а 0 – минимальное сопротивление, однако на практике данные показатели не достижимы, поскольку полученные при расчете данные могут стремиться к 0 или 5, но никогда не достигнут их.

Выводы. Следует отметить, что сопротивление персонала промышленных предприятий происходящим изменениям имеет и ряд достоинств. В определенных ситуациях оно приводит к тому, что руководство еще раз тщательно анализирует предлагаемые планы, оценивая их адекватность реальной ситуации.

Работники действуют как часть системы контроля реальности планов и поддержания равновесия. Сопротивление может помочь определить конкретные проблемные области, дать руководству информацию об установках сотрудников по определенным вопросам, а сотрудникам — возможность выплеснуть эмоции и поощрить их к осознанию сущности изменений.

Список использованных источников

1. Организационное поведение: учебник / под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. – М.: ИНФРА-М, 2018.
2. Кобзева Н.М. Феномен сопротивления изменениям: сущность, виды и формы проявления // Вестник ВГУИТ. 2013. № 4 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-soprotivleniya-izmeneniyam-suschnost-vidy-i-formy-proyavleniya>
3. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. – М.: 2017.
4. Entrepreneurship and Economic Development / edited by Wim Naudé, Palgrave Macmillan in association with the United Nations University. – London: World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), 2019. – 373P.

УДК
DOI

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры дополнительного
профессионального образования, директор
института дополнительного профессионального
образования и дистанционного обучения,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Определено, что разработка механизмов объективной оценки персонала является неотъемлемой частью компетентностного подхода к развитию кадров. Привлечение к оценке компетенций на предприятиях специалистов центров дополнительного профессионального образования обеспечит поступление корректной информации о необходимости корректировки существующих программ повышения квалификации или переподготовки кадров. Основой оценки компетенций персонала предприятий должен стать функциональный или содержательный (семантический) подход.

Ключевые слова: компетенции, оценка, персонал, дополнительное профессиональное образование, программы повышения квалификации, переподготовка.

ESTIMATION OF COMPETENCIES OF EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE AS A BASIS FOR ADJUSTMENT OF TRAINING PROGRAMS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION